

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ И НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА МИАСТЕНИИ

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ PD-L1 И EGFR РЕЦЕПТОРОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОДТИПАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ЗНАЧЕНИЕ ГИСТЕРОСКОПИИ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИЧИН БЕСПЛОДИЯ

ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ ПОСЛЕ
ХЕЙЛО-УРАНОПЛАСТИКИ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЕБА

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ Муминов Д.К., Мусаев Ф.Т.		DURATION OF TREATMENT FOR CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE Muminov D.K., Musaev F.T.
ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА ТЕЧЕНИЕ МИАСТЕНИИ: НЕОБХОДИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ТЕРАПИИ Ходжиева Д. Т.,Шукруллоева Н. А.	<u>123</u>	THE EFFECT OF MICRONUTRIENT DEFICIENCY ON THE COURSE OF MYASTHENIA GRAVIS: THE NEED FOR AN INTEGRATED APPROACH TO THERAPY Shukrulloeva N. A.,Xojieva D. T.
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНГИОГЕНЕЗА ПРИ НЕМЫШЕЧНО-ИНВАЗИВНОМ РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ Бойко Е.В., Алламова Ш.М.	<u>129</u>	THE PROGNOSTIC VALUE OF ANGIOGENESIS IN NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER Boyko Ye.V., Allamova Sh.M.
ЭФФЕКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОЛИНЕЙРОПАТИЙ Хожиева Д.Т., Гафарова С. С.	<u>140</u>	EFFECTIVE DIAGNOSIS AND INNOVATIVE METHODS OF TREATMENT OF POLYNEUROPATHIES Xojiyeva D. T.,G'afarova S. S.
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ И НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИАСТЕНИИ Ходжиева Д. Т., Джаббарова Н.Ю.	<u>147</u>	CLINICAL, EPIDEMIOLOGICAL AND NEUROLOGICAL CHARACTERISTICS OF MYASTHENIA GRAVIS Khodzhieva D.T., Dzhabbarova N. Y.
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ PD-L1 И EGFR РЕЦЕПТОРОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОДТИПАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ Каххаров А.Ж., Нарзиева Д.Ф.	<u>153</u>	FEATURES OF PD-L1 AND EGFR RECEPTOR EXPRESSION IN VARIOUS MOLECULAR BIOLOGICAL SUBTYPES OF BREAST CANCER Kahharov A.J., Narzieva D.F.
СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРФОРАЦИИ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА Шарипов С.С., Уринов Т.Ш.	<u>162</u>	MODERN VIEWS ON THE ETIOPATHOGENESIS OF NASAL SEPTUM PERFORATION Sharipov S.S., Urinov T.Sh.
ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО МИКРООКРУЖЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОДТИПАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ Каххаров А.Ж., Нарзиева Д.Ф.	<u>169</u>	FEATURES OF THE IMMUNE MICROENVIRONMENT IN VARIOUS MOLECULAR BIOLOGICAL SUBTYPES OF BREAST CANCER Kahharov A.J., Narzieva D.F.
КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ И КЛАССИФИКАЦИИ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ УХА Юсупова С.Р.	<u>178</u>	CLINICAL FORMS AND CLASSIFICATIONS OF EAR DEVELOPMENTAL ANOMALIES Yusupova S.R.
РОЛЬ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D В ТЕЧЕНИИ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ Бекжанова О. Е. Маннанов Ж. Ж.	<u>184</u>	SOMATIK PATOLOGIYA DAVOMIDA D VITAMINI ETISHMOVCHILIGINING ROLI Bekjanova O. E., Mannanov J. J.

УДК: 616-006.61+ 616-076.5+ 616-08-039.75

**ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ PD-L1 И EGFR РЕЦЕПТОРОВ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОДТИПАХ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**

Каххаров А.Ж.^{1,a}, Нарзиева Д.Ф.^{2,b}.

Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкент, Узбекистан¹,

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан²

aalisher1510@mail.ru^a, noza_2206@mail.ru^b

**FEATURES OF PD-L1 AND EGFR RECEPTOR EXPRESSION IN
VARIOUS MOLECULAR BIOLOGICAL SUBTYPES OF BREAST
CANCER**

Kahharov A.J.^{1,a}, Narzieva D.F.^{2,b}.

Tashkent State Dental Institute, Tashkent, Uzbekistan¹,

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan²

aalisher1510@mail.ru^a, noza_2206@mail.ru^b

**KO'KRAK BEZI SARATONINING TURLI MOLEKULYAR BIOLOGIK
KICHIK TURLARIDA PD-L1 VA EGFR RETSEPTORLARI
EKSPRESSIYASINING XUSUSIYATLARI**

Kaxharov A.J.^{1,a}, Narziyeva D.F.^{2,b}.

Toshkent davlat stomatologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston,

Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O'zbekiston²

aalisher1510@mail.ru^a, noza_2206@mail.ru^b

АННОТАЦИЯ

В этой статье выполнен анализ PD-L1 и EGFR статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа рака молочной железы. Связь молекулярно-биологического подтипа и PD-L1 статуса была сильной (V Крамера = 0,83). Связь молекулярно-биологического подтипа и EGFR статуса была относительно сильной (V Крамера = 0,67). В ходе исследования были выявлены значительные особенности экспрессии PD-L1 и EGFR рецепторов в зависимости от молекулярно-биологических подтипов рака молочной железы. Относительно сильная связь для EGFR статуса (V Крамера = 0,67) также подчеркивает важность этого маркера в контексте молекулярной характеристики опухолей. Данные результаты могут способствовать разработке персонализированных подходов к диагностике и терапии пациенток с раком молочной железы, учитывающих молекулярные особенности опухоли.

Ключевые слова: микроокружение, PD-L1 и EGFR, рак молочной железы.

ABSTRACT

This article analyzes PD-L1 and EGFR status depending on the molecular biological subtype of breast cancer. The relationship between the molecular biological subtype and PD-L1 status was strong (Kramer's V = 0.83). The

relationship between the molecular biological subtype and EGFR status was relatively strong (Kramer's $V = 0.67$). The study revealed significant features of PD-L1 and EGFR receptor expression depending on the molecular biological subtypes of breast cancer. The relatively strong association for EGFR status (Kramer's $V = 0.67$) also highlights the importance of this marker in the context of molecular characterization of tumors. These results may contribute to the development of personalized approaches to the diagnosis and therapy of patients with breast cancer, taking into account the molecular characteristics of the tumor.

Keywords: microenvironment, PD-L1 and EGFR, breast cancer.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola ko'krak saratonining molekulyar biologik kichik turiga qarab PD-L1 va EGFR holatini tahlil qildi. Molekulyar biologik subtip va PD-11 holati o'rtasidagi bog'liqlik kuchli edi (V Kramer = 0,83). Molekulyar biologik subtip va holat EGFR o'rtasidagi bog'liqlik nisbatan kuchli edi (V Kramer = 0,67). Tadqiqot ko'krak bezi saratonining molekulyar biologik kichik turlariga qarab PD-L1 va EGFR retseptorlari ekspressiyasining muhim xususiyatlarini aniqladi. Holat EGFR (V Kramer = 0,67) uchun nisbatan kuchli bog'lanish, shuningdek, o'smalarning molekulyar xarakteristikasi kontekstida ushbu markerning ahamiyatini ta'kidlaydi. Ushbu topilmalar o'simtaning molekulyar xususiyatlarini hisobga olgan holda ko'krak bezi saratoni bilan og'rigan bemorlarni tashxislash va davolashda shaxsiylashtirilgan yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam berishi mumkin.

Kalit so'zlar: mikro muhit, PD-L1 va EGFR, ko'krak bezi saratoni.

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) представляет собой гетерогенное онкологическое заболевание, и его распространенность ставит его на первое место среди всех злокачественных новообразований по всему миру [1,4]. Гетерогенность этого заболевания выражается не только в различиях в клиническом течении и ответе на лечение, но и в молекулярно-биологических характеристиках опухолей, что подчеркивает важность понимания этих аспектов для оптимизации лечения. На сегодняшний день признано, что молекулярные подтипы РМЖ значительно влияют на диагностику, прогноз и выбор терапевтических стратегий. Каждый подтип обладает уникальными биологическими особенностями, которые могут определять чувствительность к различным методам лечения, включая химиотерапию, гормональную терапию и иммунотерапию. Важность этой классификации подтверждается множеством исследований, свидетельствующих о различиях в исходах лечения в зависимости от молекулярной характеристики опухоли. Современные исследования выявили значительную связь между экспрессией рецепторов PD-L1 и EGFR и характеристиками микроокружения опухоли. Эти рецепторы играют ключевую роль в регуляции иммунного ответа и взаимодействии опухолей с иммунной системой. Повышенная экспрессия PD-L1, в частности, может способствовать уклонению опухолей от иммунного надзора, что ведет к более агрессивному течению заболевания и ухудшению прогноза. Напротив,

экспрессия EGFR может влиять на пролиферацию опухолевых клеток и их способность к метастазированию. Понимание этих взаимосвязей имеет критическое значение для разработки индивидуализированных методов терапии, нацеленных на блокирование этих путей, что может значительно улучшить результаты лечения для пациенток с РМЖ. Экспрессия PD-L1 и EGFR служит прогностическими маркерами, которые могут указывать на вероятность успешного ответа на иммунотерапию, предоставляя возможность предотвратить неблагоприятные исходы и задержать прогрессирование заболевания и метастазирование [2,3,5]. Важно продолжать исследования в этой области для более глубокого понимания механизмов, стоящих за этими взаимодействиями, и для оптимизации лечебных подходов, адаптированных к специфике каждого пациента.

Цель исследования. Изучить особенности экспрессии PD-L1 и EGFR рецепторов при различных молекулярно-биологических подтипах рака молочной железы.

Материалы и методы. В исследование вошли 102 пациентки РМЖ, состоящим на диспансерном наблюдении в условиях Ташкентского городского филиала РСНПМЦОиР. Нами было проведено ИГХ исследование PD-L1 и EGFR маркеров. Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному распределению с помощью критерия Шапиро-Уилка. В случае отсутствия нормального распределения количественные данные описывались с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1 – Q3). Категориальные данные описывались с указанием абсолютных значений и процентных долей. Сравнение трех и более групп по количественному показателю, распределение которого отличалось от нормального, выполнялось с помощью критерия Краскела-Уоллиса, апостериорные сравнения – с помощью критерия Данна с поправкой Холма. Сравнение процентных долей при анализе многопольных таблиц сопряженности выполнялось с помощью критерия хи-квадрат Пирсона. Апостериорные сравнения выполнялись с помощью критерия хи-квадрат Пирсона с поправкой Холма.

Оценка силы связи между категориальными показателями выполнялась с помощью V Крамера, значения которого интерпретировались согласно рекомендациям Rea & Parker (2014).

Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты. Нами был выполнен анализ PD-L1 статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа.

Таблица 1

Анализ PD-L1 статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа

Показатель	Категории	Молекулярно-биологический подтип				χ^2	d	p
		Люминальный	Люминальный	HER2 neu	Трижды			

		подтип А	подтип В	положительный подтип	негативный подтип			
PD-L1 статус	PD-L 1 отрицательный статус	18 (100,0)	5 (17,2)	14 (82,4)	1 (2,6)	69,564	3	< 0,001 * РЛюминальный подтип А – Люминальный подтип В < 0,001 РЛюминальный подтип А – Трижды негативный подтип < 0,001 РЛюминальный подтип В – HER2 неуположительный подтип < 0,001 РHER2 неуположительный подтип – Трижды негативный подтип
	PD-L 1 положительный статус	0 (0,0)	24 (82,8)	3 (17,6)	37 (97,4)			

								< 0,001
--	--	--	--	--	--	--	--	------------

* – различия показателей статистически значимы ($p < 0,05$)

В результате сопоставления PD-L1 статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа, нами были установлены статистически значимые различия ($p < 0,001$) (используемый метод: Хи-квадрат Пирсона).

Рисунок 1. Анализ PD-L1 статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа

Связь молекулярно-биологического подтипа и PD-L1 статуса была сильной (V Крамера = 0,83).

Был выполнен анализ EGFR статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа.

Таблица 2

Анализ EGFR статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа

Показатель	Категории	Молекулярно-биологический подтип				χ^2	d f	p
		Люминальный	Люминальный	HER2neu положит	Трижды негати			

		подтип А	подтип В	ельный подтип	вный подти П			
EGFR статус	EGFR отрицате льный статус	16 (88,9)	5 (17,2)	10 (62,5)	3 (7,9)	45, 343	3	< 0,001 * РЛюмин альный подтип А – Люмина льный подтип В < 0,001 РЛюмин альный подтип А – Трижды негативн ый подтип < 0,001 РЛюмин альный подтип В – HER2 neu положит ельный подтип = 0,006 РHER2 neu положит ельный подтип – Трижды негативн ый подтип
	EGFR положит ельный статус	2 (11,1)	24 (82,8)	6 (37,5)	35 (92,1)			

									< 0,001
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

* – различия показателей статистически значимы ($p < 0,05$)

В соответствии с представленной таблицей при анализе EGFR статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа, были выявлены существенные различия ($p < 0,001$) (используемый метод: Хи-квадрат Пирсона).

Рисунок 2 Анализ EGFR статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа

Связь молекулярно-биологического подтипа и EGFR статуса была относительно сильной (V Крамера = 0,67).

Был выполнен анализ степени лечебного патоморфоза в зависимости от молекулярно-биологического подтипа .

Таблица 3

Анализ степени лечебного патоморфоза в зависимости от молекулярно-биологического подтипа

Показатель	Категории	Молекулярно-биологический подтип				χ^2	d f	p
		Люминальный подтип А	Люминальный подтип В	HER2 neu положительный	Трижды негативный			

				ЛЬНЫЙ ПОДТИП	ВНЫЙ ПОДТИП			
Степень лечебного патоморфоза	Степень лечебного патоморфоза I	5 (27,8)	7 (24,1)	5 (29,4)	11 (28,9)	3,2 44	9	0,9 54
	Степень лечебного патоморфоза II	9 (50,0)	14 (48,3)	10 (58,8)	21 (55,3)			
	Степень лечебного патоморфоза III	4 (22,2)	7 (24,1)	2 (11,8)	5 (13,2)			
	Степень лечебного патоморфоза IV	0 (0,0)	1 (3,4)	0 (0,0)	1 (2,6)			

При анализе степени лечебного патоморфоза в зависимости от молекулярно-биологического подтипа, не удалось установить статистически значимых различий ($p = 0,954$) (*используемый метод: Хи-квадрат Пирсона*).

Заключение. В ходе исследования были выявлены значительные особенности экспрессии PD-L1 и EGFR рецепторов в зависимости от молекулярно-биологических подтипов рака молочной железы. Сильная связь между молекулярно-биологическим подтипом и статусом PD-L1 (V Крамера = 0,83) указывает на его потенциальное значение в прогнозировании ответа на иммунотерапию. Относительно сильная связь для EGFR статуса (V Крамера = 0,67) также подчеркивает важность этого маркера в контексте молекулярной характеристики опухолей. Данные результаты могут способствовать разработке персонализированных подходов к диагностике и терапии пациенток с раком молочной железы, учитывающих молекулярные особенности опухоли.

Библиографические ссылки; references; адабиётлар рўйхати:

1. Коньшев К. В., Сазонов С. В. Особенности гетерогенности опухоли при регионарном метастазировании рака молочной железы //Казанский медицинский журнал. – 2021. – Т. 102. – №. 5. – С. 716-725.
2. Gok Yavuz B. et al. Cancer associated fibroblasts sculpt tumour microenvironment by recruiting monocytes and inducing immunosuppressive PD-1+ TAMs //Scientific reports. – 2019. – Т. 9. – №. 1. – С. 3172.
3. Li J. J., Tsang J. Y., Tse G. M. Tumor microenvironment in breast cancer—updates on therapeutic implications and pathologic assessment //Cancers. – 2021. – Т. 13. – №. 16. – С. 4233.
4. Turner K. M. et al. Heterogeneity within molecular subtypes of breast cancer //American Journal of Physiology-Cell Physiology. – 2021. – Т. 321. – №. 2. – С. C343-C354.
5. Vranic S. et al. PD-L1 status in breast cancer: Current view and perspectives //Seminars in cancer biology. – Academic Press, 2021. – Т. 72. – С. 146-154.